

Divan Film Festival sau povestea unui mare festival mic de artă cinematografică și culinară din Balcani

Dr. Marian ȚUȚUI,
Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, București, România

În 2010, *Divan Film Festival* sau *Divanul degustătorilor de film și artă culinară*, un mic festival dedicat artei culinare și cinematografice balcanice a pornit la drum lăsând deoparte competiția și premiile, dar s-a străduit să promoveze prin studiile cinematografice balcanice o perspectivă unificatoare asupra cinematografilei a 14 națiuni (Slovenia, Croația, Bosnia-Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Grecia, Turcia, Bulgaria, România, la care s-au adăugat Kosovo, Republica Moldova și Cipru). Este meritul marelui scriitor și recent bucătar Mircea Dinescu, al așezării uimitoare de pe malul Dunării, unde se întâlnesc granițele României, Bulgariei și Serbiei, al unor cercetători dedicați, precum și al mării valori a filmelor balcanice din ultimele decenii care au impus sintagma „film balcanic”. Paradoxal, în timp ce conflictele etnice au provocat experiențe teribile pentru locuitorii din Balcani și au ridicat noi frontiere, cineaștii par să fi beneficiat de drame autentice și au învățat să se adreseze mai bine și națiunilor din jur.

Deși nu acordă premii, festivalul a căpătat un prestigiu internațional datorită unicității sale. Pe lângă proiecții cinematografice și prezența unor cineaști cunoscuți precum Slobodan Sijan, Nikos Perakis, Lucian Pintilie, Nae Caranfil, Maia Morgenstern etc., Divanul a găzduit concerte de muzică precum cele ale Filarmonicii din Craiova, ale formației *Trei Parale*, ale lui Grigore Leșe, Mariei Răducanu și ale lui Marius Mihalache, precum și demonstrații culinare susținute de maeștri ai gastronomiei nu numai din România, dar și din Serbia și Bulgaria. A mai găzduit între altele un curs internațional itinerant pentru tinerii critici de cinema, ca și expoziții de caricatură și pictură.

Festivalul a găzduit între 2013 – 2017 cinci conferințe internaționale ale căror lucrări au fost publicate în limbile română și engleză în patru volume colective coordonate de către subsemnatul.

Lucrarea se străduiește să redea cât mai bine istoria și specificul acestui festival care a devenit cunoscut destul de repede și în străinătate.